

MURAFAKKIRLAR VA JADIDLARNING GENDER YONDASHUVGA OID QARASHLARI

Tojiboyeva X.M.

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari, p.f.d., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553452>

Annotatsiya. ushbu maqolada milliy tarbiya jarayonlarida gender yondashuvni amalga oshirish, gender xususiyatlarga tayanib tarbiyani o'ziga xos usullarini qo'llash, xulq-atvor, axloq, o'zini boshqarishning pedagogik-psixologik jihatlari haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek turli madaniyatlarda ayni bir jarayon turlicha natijalarga olib kelishi ilmiy asoslanadi. Bunday muammoli vaziyatlarda milliy tarbiya usullari hamda mutafakkirlarning tarbiya turlariga oid ta'limotlaridan foydalanishning didaktik xususiyatlari, imkoniyatlari tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: gender, milliy, tarbiya, mutafakkir, yondashuv, tarbiya turlari, madaniyat, model, xulq-atvor, o'g'il bola, qiz bola, o'quvchi, ota-ona.

Ta'lim-tarbiya inson ijtimoiy faoliyatining tarkibiy qismi sifatida yosh avlodga milliy qadriyatlar va ijtimoiy tajribani taqdim etish asosida ularni ijtimoiy hayotga tayyorlashning asosiy shakli hisoblanadi. Ta'lim-tarbiyaning maqsadi o'quvchi-yoshlarni atrof-olamga moslashtirish asosida faol harakatlanishga tayyorlashdan iborat. Ushbu jarayonda o'quvchilar muayyan ijtimoiy madaniy hamda gender me'yorlarni o'zlashtirishlari kerak. Keng ma'noda ta'lim-tarbiya asrlar davomida o'zbek xalqi yaratgan madaniy boyliklarni shaxsning ijtimoiy tajribasi va madaniy dunyoqarashiga singdirish shakli hisoblanadi. Mazkur madaniy dunyoqarash o'quvchi-yoshlarning ongi, xis-tuyg'ulari, xatti-harakatlarida o'z ifodasini topadi.

O'z tabiatiga ko'ra milliy madaniyat asrlar sinovidan o'tgan qadriyatlar majmuidir. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ommaviy madaniyat o'smir yoshdagi o'g'il va qiz bolalarga ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Gender xususiyatlar bolalarda ijtimoiylashish jarayonida shakllanadi. Katta bo'lgan sari bolalar ularga qanday xulq-atvor stereotiplari va faoliyat turlari xosligini bilib oladilar. Shu bilan bir qatorda jinsiy xususiyatlari bilan bog'liq holda qanday rollarni bajarishi kerak, qaysilarini bajarish xos emasligini ham anglab yetadi. O'g'il va qiz bolalarning jinslariga ko'ra rollari xulq-atvor shakllarida namoyon bo'ladi. Bularning barchasi ko'plab o'zgarishlar bilan bog'liq. Shunday o'zgarishlardan biri madaniyatdagi o'zgarishlardir.

O'g'il va qiz bolalar orasida turli farqlar ular xulq-atvorining manbai hisoblanadi. Bunday farqlar mehnat taqsimotini to'g'ri tashkil etish uchun zarur hisoblanadi. Mehnatning taqsimlanishi bir qator holatlarning vujudga kelishiga asos bo'ladi. Masalan, qaxr-g'azabning vujudga kelishi, g'amxo'rlik ko'rsatish, rivojlanishga bo'lgan ehtiyojning vujudga kelishi kabilar. Gender xususiyatlar asosan o'mirlik yoshida yaqqol namoyon bo'ladi. Chunki bu yoshda o'quvchilar ijtimoiylasha boshlaydilar. Natijada ular xulq-atvorning o'ziga xos jihatlari va faoliyatning muayyan turlarini egalay boshlaydilar. Natijada o'smirlar qanday rollarni bajarish unga to'g'ri kelishi, qaysilari to'g'ri kelmasligini anglab yetadilar.

Jamiyat hayotining bir maromda kechishi uchun muayyan muvozanatni saqlash zarur. Bu tabiiy resurslar, jamiyat a'zolari tomonidan yaratilgan moddiy qadriyatlar va demografik ko'rsatkichlardir. Bu dalillar jamiyat a'zolarining xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatib, ular orasida rollarning taqsimlanishiga asos bo'ladi. Ijtimoiy rollar taqsimotining asosini biologik omillar tashkil etadi. Aynan xulq-atvordagi farqlar atrof-muhitdagi shart-sharoitlarni aniqlovchi omil

hisoblanadi. Bu muayyan qoidalarga asoslangan xulq-atvor ko'rinishlari bo'lib, o'g'il yoki qiz bolalarga xosligi namoyon bo'ladi. Bu madaniyatni ifodalovchi xatti-harakatlar majmui bo'lib, teskari aloqani ifodalaydi.

Bunday xulq-atvor shaxsning e'tiqodlari, ustanovkalari, qadriyatlarini namoyon etadi. Turli madaniyatlarda tashqi muhitga xos bo'lgan turli sharoitlar namoyon bo'ladi. Shunga ko'ra gender xususiyatlar ham madaniyat bilan bog'liq holda shakllanadi.

Ayni bir madaniyatda erkak va ayollarning tengligi va ular orasidagi farqlar e'tirof etilsa, bu hayot tarzi va psixologik xususiyatlarda ham o'z ifodasini topadi. Boshqa bir madaniyatda jinslar va ularning xatti-harakatlari orasida keskin farqlar mavjudligi namoyon bo'ladi. Bunday psixologik xususiyatlar ularning hayot davomiyligini ta'minlash va yosh avlodni rivojlanishi uchun g'amxo'rlik qilishida ham aks etadi. U yoki bu madaniyatda ustivqorlik qiladigan gender farqlar turli yo'nalishlarga ham ega. Ayni bir madaniyatda barcha qarorlar erkaklar tomonidan qabul qilinib, ayollar unga bo'ysunsa, boshqa bir madaniyatda asosiy tendensiyalar qarama-qarshi xarakter kasb etishi mumkin.

Madaniyatning bunday modeli boy, rang-barang gender taraqqiyotning ta'minlanishini tavsiflaydi. Shu bilan bir qatorda aniqlangan gender farqlar krossmadaniyatning barqarorligi bilan izoxlanadi. Bu muayyan madaniyat uchun xos bo'lgan xayot tarzi bilan bog'liq holda u yoki bu jins vakillari xulq-atvorida qat'iylashadi. Gender farqlar ijtimoiy-madaniy yondashuvlar bilan bir qatorda biologik modellarni ham o'z ichiga oladi.

Turli madaniyatlarda ayni bir jarayon turlicha natijalarga olib kelishi mumkin. Har qanday jamiyat va madaniyatda ayollar va erkaklarning o'ziga xos rollari mavjud. Har qanday madaniyat erkaklar va ayollar xulq-atvori orasida farqlar mavjudligini namoyon etadi. Shuningdek, bunday farqlar ularning rollari, jamiyat oldidagi mas'uliyatlari, xulq-atvorlarida namoyon bo'ladi.

O'smir yoshdagi o'quvchilar esa o'zlari mansub bo'lgan muayyan madaniyatga xos rollarni ijtimoiylashtirishning dastlabki bosqichlaridayoq o'zlashtira boshlaydilar. Ushbu jarayonda ularda ijtimoiy-madaniy ong shakllanadi. Shu bilan bir qatorda barcha madaniyatlar uchun umumiy bo'lgan gender rollar xam mavjud.

Har bir madaniyatda eski va yangi, an'anaviy va zamonaviy rollar mavjudki, ular jamiyat hayotining mavjud manzarasini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Kuzatishlarimiz shugni ko'rsatmoqdaki, bugungi kunda yoshlar ayniqsa, o'smir yoshdagi o'quvchilar aynan yangi, zamonaviy gender rollarni o'zlashtirishga intilmoqdalar. Bu esa xalqning milliy madaniy qiyofasini unutish xavfini tug'dirmoqda.

O'g'il va qiz bolalarning ijtimoiylashtirish jarayoni bir-biridan keskin farq qilib, ulardan jinsga xos rollarni o'zlashtirishni talab qiladi. Jinsga xos rollar – ijtimoiy xulq-atvor modeli bo'lib, talablar, stereotiplar, shart-sharoitlar majmui bo'lib, o'g'il va qiz bolalarga yo'naltiriladi.

Ayniqsa, qiz bolalar uchun xos bo'lmagan xulq-atvoro stereotiplarini ular ongiga singdirish jadal kechmoqda. Qizlarga xos bo'lgan an'anaviy sifatlar inkor qilinib, ularni zamonaviylashtirish targ'ib etilmoqda. Bu esa qizlar xulq-atvorida meshchanlik, moda ketidan quvish, dag'allik, milliy an'analarga xos bo'lmagan kiyinish tarzi, oilaga behurmatlik, uni qadriyat darajasida idrok etmaslik kabi salbiy sifatlarni tarkib toptirmoqda. Aksariyat qizlar o'g'il bolalarga xos kiyimlar kiyish, sochlarini erkakcha turmaklashni afzal ko'rmqdalar. Ularning nutqida noodatiy iboralar keng qo'llanilmoqda. Chekish, spirtli ichimliklarni ichish, diskotekalarda o'g'il bolalar bilan birgalikda raqs tushish, bexayolikni targ'ib qilayotgan kinofilmlarni ko'rish, qizlar hayotining asosiy mazmuniga aylanmoqda. Yarim yalang'och kiyimlar, tatirovkalar, millatimizga xos bo'lmagan noodatiy soch turmaklari ham o'smir

yoshdagi qizlar orasida keng tarqalmoqda. Bu esa qizlarga xos an'anaviy rollar va sifatlarni inkor qilmoqda.

Jinsga ko'ra rollarning o'ziga xos medelini ham o'smir yoshdagi o'quvchilarga taqdim etish taqozo qilinmoqda. Bugungi kunda erkaklik sifatlariga ega bo'lgan ayollar qiyofasi shakllanmoqda. Ularda yuksak mantiqiy assoga ega bo'lgan tafakkur, irodaning mustahkamligi, yuksak kasbiy sifatlar kuzatilyapti. Bu esa o'z navbatida mazkur oilalarda o'sayotgan qizlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. O'g'il bolalarga xos sifatlarni egallayotgan qizlar tobora ko'paymoqda. Ularda shaddodlik, o'z fikrini atrofdagilarga o'tkazish, o'g'il bolalarga xos kiyinish namoyon bo'lmoqda.

Bugungi kunda reklamalar pornografik janrga yaqinlashayapti. Reklamalarda ayol va erkak rollari o'zbek xalqining milliy mentalitetiga xos bo'lmagan qiyofalarda namoyon bo'lmoqda. Bu shubxasiz, o'smir yoshdagi o'g'il va qiz bolalar xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Chunki bu davrda bolalar taqlidga moyil bo'ladilar. Ular shou-biznes vakillari va reklamalardagi obrazlarga tezkorlik bilan taqlid qilib moslashadilar. Reklamalarda ayollar obrazi dimoqdor ayol qiyofasida namoyon bo'lmoqda. Erkak obrazi esa aksincha, bachkana, jur'atsiz, boshqalarga g'amxo'rlik ko'rsata olmaydigan, noshud qiyofada namoyon bo'lmoqda.

Ko'rinib turibdiki, o'zbek xalqining milliy mentalitetiga xos bo'lgan ayol va erkak qiyofasi yo'qolib bormoqda. Buning ta'sirida o'smirlarda qizlarga va o'g'il bolalarga xos sifatlar shakllanmayapti. Natijada qizlarda qat'iy ishonch shakllanmoqda. U quyidagilarda o'z ifodasini topmoqda: istiqbolsiz ona; tashqi jihatdan jozibador ayol tezroq muvaffaqiyat qozonadi; intellektual hamda kasbiy muvaffaqiyat erkaklarga nisbatan ustunlikni ta'minlab, baxtlilik darajasini pasaytirmoqda. Ko'rinib turibdiki, bugungi kunda o'smir qizlar ergashayotgan ayol qiyofasi milliy mentalitetimizga xos bo'lmagan bir qator holatlarni mujassamlashtirmoqda.

Ayniqsa, madaniy inqirozdan eng ko'p aziyat chekadigan qatlam xotin-qizlardir. Bu bir tomondan xotin-qizlarning jinsiy mansubligiga putur yetkazsa, ikkinchi tomondan ular xulq-atvorida madaniy, axloqiy qadriyatlarning tobora yo'qolishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun ham o'g'il va qiz bolalarning gender tengligini ta'minlovchi madaniy qadriyatlarni o'zlashtirishga imkoniyat beruvchi metodik tavsiyalar orqali ular ongiga ijobiy ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini tadbiiq etish taqozo qilinmoqda.

Ma'lumki, o'zbek xalqi milliy qadriyatlari asosini hayolilik, andishalilik, mehr-oqibat tashkil etadi. Bu sohada, ayniqsa, ayollar, qizlarga xos bo'lgan xushmuomalalilik, nazokat bilan atrofdagilarga murojaat qilish sifatlari nihoyatda qimmatli bo'lib, bugungi kunda ayrim yoshlarning xatti-harakatlarida buning aksi namoyon bo'lmoqda. Ular qo'pollik, qo'rslikni mag'rurlik belgisi, deb bilmoqdalar. Biz o'zbek xalqiga xos bo'lgan xushmuomalalilik, sertakalluflik va nazokatni dunyoning aksariyat xalqlarida uchratmaymiz. O'zbek xalqi nazdida, inson qard-qimmati uning odob-axloqi bilan belgilanadi.

O'zbek xalqining faxri bo'lgan Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Bahovuddin Naqshband, Amir Temur, Bibixonim, Gavharshodbegim, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Gulbadanbegim, Akbarshoh kabi ajdodlarimiz mard, sharmu-hayoli, shijoatli, nazokatli, or-nomusli, vatanparvar, oilaparvar, xalqparvar shaxs sifatida barcha davrlarda dunyo xalqlari e'tirofiga sazovor bo'lganlar. O'zbek xalqining milliy qadriyatlari, yuksak odob-axloqi, xotin-qizlarning qadr-qimmati, ularning ibosi va hayosida mujassamdir.

Hayolilik va andishalilik ayollarda onalik, bekalikning yuksak timsoli sifatida namoyon bo'lsa, erkaklarda mardlik, jasurlik, vatanparvarlik va xuddi mana shu hayo, ibo, sipohlik bilan uyg'unlashgan bo'lishi lozim. Jamiyatda ommaviy tubanlikning vujudga kelishi, ayollarning axloqsizlik botqog'iga botishida erkaklarning hayosizligi asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Agar oilada ota-ona hayosiz bo'lsa bunday oilalarda hayosiz, axloqiy tuban bolalar voyaga yetadi.

Ularni mazkur botqoqdan hech qaysi ta’lim muassasasi chiqarib ololmaydi, chunki o‘zbek xalqida “qush uyasida ko‘rganini takrorlaydi” degan donishmandona naql bor. Yoshlarga hayo va odob-axloq ona suti, otalar o‘giti, ajdodlar tajribasi, muhit ta’siri va ta’lim-tarbiya orqali singdiriladi.

Ota-onalar va pedagoglar o‘smir yoshidagi o‘g‘il va qiz bolalarning xatti-harakatlari, ular amal qiladigan stereotiplar, qiziqishlar, ma’naviy madaniy qarashlari, e’tiqodlarini har tomonlama chuqur tahlil qilish natijasida baho berishlari hamda oilada, ta’lim muassasasida ularning mavqelari, bajaradigan rollarini to‘g‘ri belgilab berishlari, o‘z rivojlanish taraektoriyalarini tanlashlariga sharoit yaratishlari lozim. Shu bilan bir qatorda pedagoglar ham ota-onalar ham o‘smirlarning madaniy dunyoqarashlari, sog‘lom rivojlanishiga e’tibor qaratishlari zarur. Buning uchun ta’lim jarayonining barcha sub’ektlari o‘zbek xalqining madaniy qadriyatlarini chuqur o‘zlashtirishi, ularning ommaviy madaniyatdan ustun jihatlarini aniq farqlay olishi va o‘smirlar ongida madaniy qadriyatlarimiz haqida to‘g‘ri tasavvur xosil qilishlari talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Buyuk allomalarimiz (Mas’ul muhar. Z.Islomov). Toshkent, Islom universiteti nashr. 2002. – 77 b.
2. Buyuk siymolar, allomalar (O‘rta Osiyolik mashhur mutafakkir va donishmandlar). K.1. – T.: A.Qodiriy nomli «Xalq merosi» nashr. 1995.-102
3. Коллективный автократ. Основы гендерского права. – Sankt-Peterburg, 2019.
4. Niyozov G., Q.Ahmedov, Q.Tojiboev. Sharq allomalari va ma’rifatparvar adiblarining barkamol avlod tarbiyasiga oid ma’naviy-axloqiy qarashlari. – T.: O‘zbekiston, 2010.
5. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar,
6. Monografiya. – Toshkent: Science and innovation, 2024. -186 bet.